

G‘ARBIY TURK XOQONLIGI VA XITOYNING TAN SULOLASI BILAN SIYOSIY MUNOSABATLARI

Safarov Bobirjon Baxodir o‘g‘li

Qarshi conch sement zavodi xitoy tili tarjimoni

e-mail: bobursafarov1994@mail.ru

Annotatsiya: Tarixdan ma’lumki har qanday davlat uyushmasi xoh u nomad xo’jaligi, xoh o‘troq xo’jalik bo’lsin albatta davlat yuksalishi uchun tabiiy geografik joylashuv muhim omil sanaladi. Shuning uchun ham davlat markazi etib tayinlangan hudud albatta shu omil bilan hisoblashmasdan qolmaydi. G‘arbiy Turk xoqonligi kelib chiqishi ko‘chmanchi aholidan kelib chiqqanligini hisobga oladigan bo’lsak bu xonadon vakillari tez -tez o‘z markazlarini o‘zgartirib turganlar. Ular vaqti vaqti bilan poytaxtni Sharqiy Turkistonda joylashgan Yulduz vodiysi va Chochga ko‘chirib turishgan. Xitoy hamda numizmatik dalillar bunda dalil hisoblanadi. Turkiy xalqlarning tarixini ularning dushmanlarichalik o‘rganganlar topilmaydi, shu sabab ular haqida Xitoy manbalarida ko‘plab ma’lumotlar uchraydi.

Kalit so‘zlar: G‘arbiy Turk xoqonligi, Xitoy manbalari, Turgash, Tan sulolasi, Sharqiy Turk xoqonligi.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДНО-ТУРЕЦКОЙ ИМПЕРИЕЙ И КИТАЙСКОЙ ДИНАСТИЕЙ ТАН

Аннотация: Из истории известно, что естественно-географическое положение является важным фактором роста любого государственного объединения, будь то кочевое хозяйство или оседлое хозяйство. Поэтому территория, обозначенная как государственный центр, наверняка не обойдется без этого фактора. Если принять во внимание, что происхождение Западно-Тюркского ханства происходит от кочевого населения, представители этой династии часто меняли свои центры. Они время от времени переносили

столицу в долину Юлдуз и Чоч, расположенные в Восточном Туркестане. Об этом свидетельствуют китайские и нумизматические данные. Людей, изучавших историю тюркских народов, а также их врагов, нет, поэтому информации о них в китайских источниках очень много.

Ключевые слова: Западно-Тюркское ханство, китайские источники, Тургаш, династия Тан, Восточно-Тюркское ханство.

POLITICAL RELATIONS WITH THE WESTERN TURKISH EMPIRE AND CHINA’S TAN DYNASTY

Annotation: It is known from history that the natural geographical location is an important factor for the growth of any state association, whether it is a nomadic economy or a settled economy. Therefore, the area designated as the center of the state is definitely not without this factor. If we take into account that the origin of the Western Turkic Khanate came from the nomadic population, the representatives of this house often changed their centers. They moved the capital from time to time to Yulduz Valley and Choch, located in Eastern Turkestan. China and numismatic evidence are proof of this. There are no people who have studied the history of the Turkic people as much as their enemies, that is why there is a lot of information about them in Chinese sources.

Key words: Western Turkic khanate, Chinese sources, Turgash, Tan dynasty, Eastern Turkic khanate.

Kirish. Markaziy Osiyo Yevrosiyo materigining markazida joylashganligi sababli bu hududda bir davrning o‘zida turklar, sug‘dlar va xitoylarning siyosiy munosabatlari taranglashishiga sabab bo‘lgan. Tadqiqodlarlardan shuni bilib olish mumkinki miloddan avvvalgi IV asrdan boshlab III asrgacha bu hududlarda Xitoy, sug‘d va prototurk qavmlari munosabatga kirisha boshlaydilar. Akademik K.Shoniyozov ta’kidlaganidek: dehqon, hunarmand savdogarlar bilan bir qatorda bu hududga oltoy va sibirdan kirib kelgan qadimgi turklarning ajdodlari munosabatga

kirishib alohida sinkretik - madaniyat hosil bo'lgan bu miloddan avvalgi II-I asrlarda yuzaga kelgan. Turk xoqonligi tashkil topganidan so'ng ham so'g'dliklarning ularga madaniy ta'sir ko'rsatishi va davlatchilik asoslarini qurushda ularga ko'makchi bo'lganliklariga guvoh bo'ishimiz mumkin. Xitoy manbalarida so'g'd va turkiylar orasidagi munosabatlarni ko'rish mumkin: Kelib chiqishi An (Buxoro qadimgi Xitoy manbalarida shu nom bilan atalgan) dan bo'lgan Gansulik so'g'd Annapto (Naxband) daslabki turk xoqoni Buminng eng ishonchli mulozimlaridan bo'lgan. U xattoki 545-yilda Xitoyga elchi bo'lib ham boradi. Xoqonlikda yashagan so'g'dlar asta-sekinlik bilan turklasha boshlaydilar. Dastlab ularga xoqonlik oilasiga beriladigan tegin unvoni berilmasada lekin o'troq so'g'd qishloq oqsoqollariga eltabar unvoni berila boshlaydi. Davlat boshqaruviga oid bo'lgan 28 ta davlat mansablari haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Ularning 5 tasi Exu-yabg'u, She - shad, Dele - tegun yoki tagun, va tudunfa - tudunlar haqida manbalarda ma'lumotlar uchraydi. Qolgan 23 nafar amaldorlar kichik amaldorlar hisoblangan. Xitoy manbalarida ta'kidlanishicha G'arbiy turk xoqonligida mansablar merosiy bo'lib o'tgan. Manbalardan shuni bilish mumkinki, G'arbiy turk xoqonligida yana tegin, Eltabar, Shad, Tarxon, Tutuq, Cho'r, Chabish, Xatun kabi mansablar ham mavjud bo'lgan. Yuqoridagi mavjud manbalarga tayanib shuni aytish mumkinki, VI-VII asrlarda Xitoy manbalari guvohlik beradiki bu davrda turklar va so'g'diylar yaqinlashib o'ziga xos sembioz paydo bo'lgan. So'g'diylar va turklar yaqinlashib turklar turklar so'g'dlarni assimilatsiyaga uchratib so'g'diylar turklarga aralashib ketadi. Keyinchalik bu o'zbek va uyg'ur xalqlarini etnogeniziga ta'sir o'tgazgan. Ma'lumotlarga ko'ra 603-yildan ba'zi manbalarga 588 -yildan Turk Xoqonligi 2 ga bo'linganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Ayrim manbalarda ma'lumot G'arbiy Turk xoqonligidagigi ijtimoiy hayotga ham oiddir. Turklardagi ayrim qabila oqsoqollari va yuqori sinf tabaqasining shaxsiy qullari ham mavjud bo'lib ularda hech qachon ishlab chiqarish ishlarida ularning mehnatidan foydalanmaganlar balki, ularda uy yumushlarida foydalanganlar. Turklar jamiyatida qullik asosiy o'rin tutmaganligi uchun ma'lumotlar yetarli darajada mavjud emas. Qullardan asosan uy yumushlarida foydalanilgan. Urushlarda asosan ayollar asirlikka olib ketilgan va qul

qilingan. Agarda qul qochib ketsa ham u ta’qib qilinmagan va hech kimdan tovon puli talab qilinmagan. G’arbiy Turk xoqonligi va Turk xoqonligidagi o’xshashliklardan biri shunda ediki: davlat yagona markaziy hokimyatdan boshqarilmagan. Turklar garchi namad xo’jaligida bo’lsalarda lekin dunyo madaniyatida sezilarli iz qoldirishga erishganlar. Turk xoqonligida katta - kichik shaharlar mavjud bo’lib, ularda shaharsozlik, rassomchlik, ganchkorlik va ayniqsa, haykaltaroshlik namunalari diqqatga sazovordir. Bundan tashqari turklar ruda qazib olishda mohir bo’lganlar. Turk xoqonligi keyingi o’rinlarda G’arbiy Turk xoqonligi ko’chmanchilarga xos jangovor tuzilmaga ega davlat hisoblansada, so’g’dilarning aralashuvi va diplomatik munosabatlarini o’rnatilishi sababli Turklarning Xitoy, Vizantiya, O’rta Osiyoga nisbatan tazyiqi kamayadi. Ular bilan olib borilgan aloqalar ta’sirida yangi madaniyat yaratishgan. Xitoyliklar doimo o’z dushmanlarini jumladan turklarni doimo kuzatib borganlar, shu sababdan tijorat maqsadida kelgan savdogarlar, ayg’oqchilar, sayyohlar o’zlari ko’rgan eshitganlari haqida ma’umot berib borganlar. Mintaqani kuzatganlar bo’lgan voqelikni ta’riflashga harakat qilganlar. Xitoyni sharqiy qismidan safarga chiqqan Xiuan Szyan Yettisuv orqali Choch va Ustrushona orqali bir qancha vaqt so’g’d yerlarida bo’lib keyigi safarini Toxariston orqali qilar ekan u o’lkada 630-640 yillardagi bo’layotgan voqeliklarga guvoh bo’ladi. Sayyohlar o’lkani tariflar ekanlar ularni madanyati, tili, urf-odati, turmush-tarzi haqida gapirib ularni boshqa mamlakatlardagi xalqlarga nisbatan ko’proq solishtirganlar. Faqatgina xitoylik sayyohlar emas, balki Xitoyga borgan so’g’d savdogarlari va elchilari ham yurtimiz haqida aytdgan fikrlariga ham tayanib Xitoy tarixiy asarlariga ham ma’lumotlar kiritilgan. Masalan, Tan shuda shunday axborotlar berilgan-ki ulardan biz so’g’dagi hukmdorlarning familyalari, ismlari, hukmronlik yillarini, shahardagi aholi uylari, hukmdor saroylari haqida ham ma’lumotlar uchraydi. Fransuz olimi Edgar Shavan o’z tadqiqodlari natijasida Turk xoqonligidagi siyosiy hayot haqida batafsil ma’lumot beradi, U o’z tadqiqotlarida nafaqat Xitoy balki arab yozuvchilarining asarlariga ham murojat qilgan. Xitoylik tadqiqodchi Yuy Tayshan Toxaristondagi eftallarning tarixini o’rganar ekan undagi ma’muriy boshqaruvga katta e’tibor qaratgan. Tarixiy kelib chiqishi Xitoyning

Shimoliy qismi va Oltoydan bo‘lgan eftallar Markaziy Osiyoga kelganidan so‘ng mahalliy xalq hisoblanga so‘g‘diylar bilan qorishib ketadi. Keyinchalik bu esa turklarning etnogeniziga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatmasdan qolmagan. Xitoyshunos olim A.Xo‘jayev Xitoy yilnomalari asosida shu masalalarni tadqiq qilar ekan, bu masalalarga ham alohida e‘tibor qaratgan. Shu jarayonlarni o‘rganar ekanmiz qadimda Turkiston tarkibiga Toxariston va So‘g‘d ham kiritilganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Hozirgi Xitoyning Shinjon avtanom rayoniga kiruvchi qadimda Sharqiy Turkiston tarkibiga kiruvchi Turfon 639-shahridan topilgan bitiklarda ham Turkiston atamasi qo‘llanilgan. Lekin Turkiston tarkibiy qismlari haqida hech qanday ma‘lumotlar uchramaydi. Milodiy 629-630 yillarda Xitoyning Tan sulolasi Sharqiy Turk xoqonligini bosib olishga harakat qildi. Shu maqsadda ular turklarning ichkari tomondan zaiflashtirishga harakat qilishdi va ichki fitnalarni kuchaytirishdi. Turklarning ba‘zi rahbarlari Xitoy tomonini qo‘llab quvvatlashi natijasida Sharqiy turk xoqonligi (630-682) yillarda Tan sulolasining ta‘siriga tushub qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-conli Farmoni.
2. 大事编年中国历史 北京. 1983年 422页 (Da shi bian nian zhongguo lishi. Xitoy tarixi.)
3. Ртвеладзе Э. Цивилизации, Государства, Культуры Центральной Азии.
4. Ходжаев А. Сведения о Ташкенте в китайских источниках периода средневековья. – Т.: 2010. – 50 с.
5. Ходжаев А. О самой ранней китайской транскрипции этнонима тюрк // Актуальные проблемы китаеведения: вопросы филологии, политики, экономики и философии. – Т.: 2006. – 12-17 с
6. UNESCO (1999) Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In Education for the Media and the Digital Age Vienna pp 273-274.